

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA IQTIDORLI O'QUVCHILARNI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK QO'LLAB- QUVVATLASH

Xushvaqto'v Akmaljon Kalandarovich

Samarqand viloyati Samarqand shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 6-
umumiy o'rta ta'lim maktab direktori

<https://orcid.org/0009-0005-3827-0908>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690873>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim sharoitida iqtidorli o'quvchilarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Jahon miqyosida raqamlashtirish jarayonining ta'lim tizimiga ta'siri, uning imkoniyatlari hamda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga qo'yilayotgan yangi talablar yoritilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli pedagogikaning rivojlanish holati, mavjud infratuzilma, malakali pedagog kadrlar tayyorlash jarayoni va iqtidorli o'quvchilarni aniqlash hamda rivojlantirish mexanizmlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, iqtidorli o'quvchilar, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, raqamli kompetensiya, innovatsion pedagogika, o'qituvchilarni tayyorlash, ta'lim texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье анализируются современные подходы к психолого-педагогической поддержке одаренных учащихся в условиях цифрового образования. Освещено влияние процесса цифровизации на систему образования в мировом масштабе, его возможности и новые требования к работе с одаренными учащимися. Изучено состояние развития цифровой педагогики в системе образования Узбекистана, существующая инфраструктура, процесс подготовки квалифицированных педагогических кадров и механизмы выявления и развития одаренных учащихся.

Ключевые слова: цифровое образование, одаренные учащиеся, психолого-педагогическая поддержка, цифровая компетенция, инновационная педагогика, подготовка учителей, образовательные технологии.

Jahon miqyosida ijtimoiy rivojlanishning yangi tendensiyasi sifatida inson faoliyatining barcha sohalariga raqamlashtirish g'oyasini joriy etish jarayoni jadallik bilan kechmoqda. Xorijiy mamlakatlar olimlari G.Siemens [1] va M.Prenskiy [2] ta'kidlaganidek, raqamlashtirish nafaqat iqtisodiy, balki ta'lim, madaniyat va ijtimoiy sohalarda ham innovatsion o'zgarishlar uchun poydevor yaratmoqda.

Shu bilan birga, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash jahon ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Chunki iqtidorli o'quvchilar millatning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy resursdir. Bunday o'quvchilar bilan ishlashda o'qituvchi va ota-onalarning psixologik-pedagogik tayyorgarligi, innovatsion texnologiyalarni qo'llay bilish malakasi hamda raqamli muhitdan to'g'ri foydalanish qobiliyati muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi – zamonaviy O‘zbekiston sharoitida iqtidorli o‘quvchilarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha o‘qituvchilarni tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari sifatida quyidagilar belgilandi:

1. Raqamli ta‘lim sharoitida iqtidor va iste‘dod masalalariga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
2. O‘zbekiston ta‘lim tizimida raqamli pedagogika va o‘qituvchilar tayyorgarligi holatini o‘rganish;
3. Iqtidorli o‘quvchilarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha o‘qituvchilarni tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqish.

Adabiyotlar sharhi

So‘nggi yillarda raqamli ta‘lim konsepsiyasi dunyo ta‘lim tizimida asosiy yo‘nalishga aylandi. Tadqiqotchilar G.Siemens [1], R.Gilster [3], M.Prenskiy [2] kabilarning fikricha, raqamlashtirish jarayoni jamiyat farovonligini ta‘minlash, inson kapitalini rivojlantirish, hamda raqamli xavfsizlikni mustahkamlash uchun zarur omildir.

O‘zbekiston Respublikasida ham raqamli ta‘limni rivojlantirish davlat siyosatining muhim qismi sifatida belgilanmoqda. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi [4] doirasida ta‘lim sohasida raqamli infratuzilmani yaratish, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, masofaviy ta‘lim tizimlarini joriy etish choralari ko‘rilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-son qarorida “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish” vazifasi belgilangan bo‘lib, bu jarayon raqamli texnologiyalar asosida iqtidorli o‘quvchilarni erta aniqlash, ularning individual rivojlanish trayektoriyasini yaratish bilan chambarchas bog‘liqdir [5].

Psixolog va pedagog olimlar A.Asmolov [6], L.Bojovich [7], N.Leytes [8], J.Renzulli [9], A.Savenkov [10] va boshqalar iqtidorni inson shaxsining kompleks xususiyati sifatida ko‘rib chiqib, uni rivojlantirishda shaxsiy motivatsiya, muhit va pedagogik yondashuv muhim rol o‘ynashini ta‘kidlaydilar.

Tadqiqot usullari

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo‘llanildi: ta‘limni raqamlashtirish sharoitida o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini tahlil qilish; O‘zbekiston ta‘lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan iqtidorli o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlash markazlari faoliyatini o‘rganish; Maktabgacha va maktab ta‘limi va Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi ta‘lim portallari, onlayn kurslar va malaka oshirish platformalarini tahlil qilish.

Natijalar

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonda iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash bo‘yicha faoliyat asosan fan olimpiadalari, ijodiy tanlovlar, texnik va san‘at yo‘nalishidagi markazlar orqali amalga oshirilmoqda. Biroq o‘qituvchilarning psixologik-pedagogik tayyorgarligini chuqurlashtiruvchi maxsus dasturlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Ba‘zi universitetlar, jumladan, O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti hamda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi pedagogik malaka oshirish markazlarida “Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash metodikasi” bo‘yicha qisqa muddatli kurslar joriy etilgan bo‘lsa-da, ularning amaliy va raqamli jihatlari hali ham to‘liq shakllanmagan.

Ko‘plab o‘qituvchilar iqtidorli o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini aniqlashda, individual rivojlanish rejasini tuzishda va raqamli vositalardan foydalanishda metodik yordamga

muhtoj [11]. Shu bilan birga, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish mexanizmlari ham yetarlicha tizimlashtirilmagan.

Muhokama

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari faqat nazariy bilim bilan cheklanmasligi kerak. Ular quyidagilarni o'z ichiga olishi zarur:

- o'quvchilarning individual va psixologik xususiyatlarini tahlil qilish qobiliyati;
- raqamli ta'lim texnologiyalaridan (interaktiv platformalar, virtual laboratoriyalar, sun'iy intellekt asosidagi test tizimlari) foydalanish malakasi;
- ota-onalar bilan psixologik maslahat ishlarini olib borish tajribasi;
- iqtidorli o'quvchilar uchun motivatsion va ijodiy muhit yaratish ko'nikmalari.

O'zbekiston sharoitida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashni samarali tashkil etish uchun oliy ta'lim muassasalarida maxsus magistrlik dasturlari, pedagoglar uchun modulli qayta tayyorlash kurslari, shuningdek, raqamli platformalar asosida interaktiv qo'llanmalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

O'zbekiston ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayoni iqtidorli o'quvchilarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan yangilashni talab qilmoqda. O'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy raqamli kompetensiyalar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va ota-onalar bilan samarali muloqotni o'z ichiga olgan kompleks modelni joriy etish zarur.

Shu asosda o'qituvchilar, ota-onalar va iqtidorli o'quvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti yaratish, malaka oshirish kurslarini yangilash hamda psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash markazlarini tashkil etish O'zbekiston ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Siemens G. Elearnspace. Connectivism: A learning theory for the digital age //Elearnspace.org. – 2004. – C. 14-16.
2. Prensky M. Digital natives, digital immigrants: Origins of terms //Marc Prensky's Weblog. June. – 2006. – T. 12.
3. Gilster P., Glistler P. Digital literacy. – New York : Wiley Computer Pub., 1997. – C. 1.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni. – Toshkent, 2020-yil.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4851-son qarori "Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2020-yil.
6. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования" Московский государственный университет имени МВ Ломоносова" Издательский Дом (типография), 1990.
7. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – 1968.
8. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность //Семья и школа. – 1990. – №. 9. – С. 31-33.
9. Renzulli J. S. Introduction to identification of students for gifted and talented programs //Identification of students for gifted and talented programs. – 2004. – T. 2.